

TASAVVUF TARIQATI, UNING YO’NALISHLARI HAMDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

Vohidov Sardorbek Bahodir o’g’li

Andijon davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy fanlar kafedrası o’qituvchisi

Alijonova Muslimaxon

Ahmadjonova Shahnoza

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O’zbek tili va adabiyoti
yo’nalishi 2-bosqich 201-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada, Tasavvuf tushunchasi va uning mohiyati haqida atroflicha ma’lumot berilgan. Shu bilan birga tariqat yo’nalishlarining o’ziga xos jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: Tariqat, tasavvuf, yassaviya, kubroviya, naqshbandiya, axloq, komillik, islom.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о понятии суфизм и его сути. При этом выделены конкретные аспекты направлений секты.

Ключевые слова: Тарикат, суфизм, Яссавия, Кубровия, Накшбандия, мораль, совершенство, Ислам.

Annotatsion: In this article, detailed information is provided about the concept of Sufism and its essence. Additionally, the specific aspects of Sufi paths are explained.

Keywords: Tariqa, Sufism, Yassaviya, Kubraviya, Nakshbandiya, ethics, perfection, Islam.

KIRISH: Tasavvuf islomshunoslikda katta ahamiyatga ega bo’lgan ilmlardan biri. U asrlar davomida xalqimiz ma’naviyatini boyitishga xizmat qilib kelgan ta’limot. Tasavvufda falsafa, din, shariat, imon-e’tiqod, axloqqa oid masalalar aks ettiriladi. Tasavvuf islomda insoni ruhiy va axloqiy jihatdan komillik sari yo’llovchi ta’limotdir. Tasavvuf so’zining o’zagi va mazmuni haqida olimlar turli fikr va taxminlar

bildirishgan. Ular ichida Ibn Xaldunning fikri haqiqatga yaqin deb e’tirof etilgan. U “Muqaddima” asarida tasavvuf “suvf” – “jun”, “po’stin”⁴⁸ so’zidan olingan bo’lishi kerak. Zero qadimdan tarkidunyo qilgan zohidlar jundan to’qilgan kiyim yoki po’stin kiyib yurishni odat qilganlar, bu bilan ular bashang kiyinib yuruvchi axli dunyolardan farqli hayot tarzini o’zlarida namoyon etganlar, deydi.[1] Tasavvuf va so’fiy so’zlari IX asrning boshlarida yashagan Abu Hoshim So’fiydan boshlab joriy etilgan. Undan oldingi davrlarda bu atama o’rnida zohidlik, taqvodorlik, parxezkorlik kabi so’zlar ishlatilgan. Tasavvufda tasavvufning o’ziga xos istilohi mavjud. Masalan, tasavvuf ilmidan saboq beruvchi shaxs – shayx, murshid, pir, eshon, xoja, mavlo, mavlono, maxdum kabi unvonlar bilan tanilgan. Tasavvufdan saboq oluvchi shaxs esa murid, solok, ahli dil, ahli hol, mutasavvif kabi nomlar bilan atalgan.

MATERIAL VA METODLAR: Ushbu maqola qiyosiy tahlil qilish orqali yozilgan bo’lib, unda tasavvufdagi uch tariqat, ya’ni yassaviya, kubroviya va naqshbandiya tariqatlari haqida atroflicha ma’lumotlar berilgan. Bundan tashqari ularning bugungi kundagi ahamiyati haqida mulohazalar yuritilgan.

NATIJA VA MULOHAZALAR: Yassaviylik – tasavvufdagi tariqatlardan biri. Uning asaoschisi Ahmad Yassaviy hisoblanadi. Yasavviya ta’limoti XII asrda O’rta Osiyoda paydo bo’lgan. Bu ta’limotga ko’ra, komil murshidning zimmasidagi birinchi vazifa oliy insoniy sifatlarni o’zida mujassam etish, shariat ilmini mukammal egallab, so’ng muridlarni ortidan ergashtirishga erishishdir. Yassaviya ta’limotiga ko’ra murid quyidagi talablarga rioya qilishi zarur:

- Biror kishini o’z murshididan ustun qo’ymasligi va unga mutlaq ehtirom bilan bog’lanishi;
- Zikr va idrok sohibi bo’lishi;
- Ustozinining ramzi va ishoratlarini oson ilg’ashi va so’zda to’g’ri, vadaga vafodor bo’lishi;
- Ustozning amr, taklif, va’z va nasihatlarini nazardan soqit etmay kamolga intilishi;

⁴⁸ Ibn Xaldun, “Muqaddima” asari

Tasavvuf ta’limotiga ko’ra, insonning asil vatani mutlaq borliq. Inson shu borliqda paydo bo’lgan va shu borliqqa qaytmog’i muqarrar. Shu bois haqiqiy sufiy vatan va vatanparvarlik borasida tor tushunchaga berilmasligi kerak. Yasavviya ta’limoti ko’plab olim, shoir va davlat arboblari qalbini zabt aylagan. U faqat Movarounnahrda emas, balki Xuroson, Ozarbayjon, Turkiyada ham keng tarqalgan.

Kubroviylik – tasavvuf tariqati sifatida XIII asr boshida Xorazmda yaratilgan. Uning asoschisi Najmiddin Kubro. Uning asarlarida tariqatning mohiyati, o’ziga xos talab va qoidalari bayon etilgan. Kubroviylik ta’limotiga ko’ra, inson o’z mohiyati bilan kichik olamdir, u katta olam bo’lgan koinotdagi jamiyki narsa va sifatlarni o’zida mujassamlashtiradi. Kubro ilohiy ma’rifatni foniylilik holatida, ya’ni butkul o’zini yo’qotib idrok eta oladi degan fikrga e’tiroz bildiradi va Juvayd Bag’dodiyning “Sahv” (hushyorlik) yo’lini tutib, tafakkuriy aqliy-bilimga e’tiborini qaratadi. Bunday yo’lni Ahmad Yasavviy, Bahouddin Naqshband ham ma’qullagan. Shayx Najmiddin Kubroning “fil-adab”(odob qoidalari) risolasida Kubroviya tariqatining asosiy mohiyati va soliklarning axloqiy qoidalari o’z ifodasini topgan. Soliklarning odoblari, yurish-turishlari va e’tiqodlari to’g’risidagi qoidalar esa tariqat a’zolari qat’iyan bajarishi shart bo’lgan amallardir. Kubroviya ta’limotining asosini tashkil etadigan insonning komil g’oyasi bugungi kun yoshlarni tarbiyalashda ham muhim o’rin egallaydi.

Naqshbandiya – tasavvuf tariqatlaridan biri. Unga Bahouddin Naqshband asos solgan. Naqshbandiya Xojagon tariqati negizida paydo bo’lib, Yusuf Hamadoniy, Abduxoliq G’ijduvoniy, Ahmad Yassaviy qarashlarini omuxta etdi. Bu ta’limot XV-XVII asrlarda savdo va hunarmandchilik bilan shug’ullanadigan. Shahar aholisi hamda ko’chmanchi chorvador aholi orasida keng yoyildi. Naqshbandiya ta’limotining asosida “Dil ba yoru, dast ba kor” (ko’ngil Xudoda bo’lsin-u, qo’l ish bilan band bo’lsin) shiori yotadi. Bu tariqat 4 asos ustiga qurilgan:

1. Shariat bilan zohirni poklash;
2. Tariqat bilan botilni poklash;
3. Haqiqat bilan qurbi ilohiyga erishmoq;
4. Ma’rifaat bilan Allohga erishmoq;

Naqshbandiya pir- u muridlik qoidalari hiyla osonlashtirilgan, sirdan turib e’tiqod qo’yish, imon mustahkamligi, Haqtaologa sidqidildan itoat etish, ixlos va ma’naviy kamolot asosiy o’rin egallaydi. Rasm-rusumlar, odatlarni ko’r-ko’rona ado etish, riyo, soxta dindorlik qoralanadi. Naqshbandiya Bahouddin Naqshband hayotligidayoq keng shuhrat qozondi. Naqshbandiyani nazariy jihatdan ishlab chiqishda Muhammad Porso, Alouddin Attorning xizmatlari katta bo’ldi.

Naqshbandiya tariqatining umuminsoniy g’oyalari, ma’naviy kamolot, botiniy poklikni targ’ib etish uning dunyoda keng tarqalishiga olib keldi.

XULOSA: Barcha tasavvufiy ta’limotlarning asosiy mohiyati, inson tarbiyasi, inson takomili, axloqi, insonni ulug’lash va uni e’zozlashga qaratilgan. Yuqoridagi fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki, tasavvuf islom shariati talablarini ham ixlos bilan bajargan holda taqvo, kamtarlik kabi oliyjanob fazilatlarni o’zida mujassam etib, nafsni poklash yo’li bilan komil inson darajasiga erishishga harakat qilishdan iborat. Tasavvuf bugungi kunda ham inson ma’naviy hayotida muhim o’rin egallaydi. Uning asosiy maqsadi – ruhiy poklanish, Allohga yaqinlashish va inson qalbini turli illatlardan tozalash. Tasavvuf insoniylik, bag’rikenglik, sabr-toqat kabi fazilatlarni rivojlantirish orqali jamiyatdagi ijtimoiy muammolarni hal qilishga hissa qo’shishi mumkin. Tasavvufda o’zini tahlil qilish va o’zini doimiy ravishda rivojlantirish muhim o’rin tutadi. Bu, ayniqsa, zamonaviy dunyoda o’z-o’zini anglash va ma’naviy kamolotga erishish istagidagi kishilar uchun qimmatli falsafa sifatida ahamiyatga ega. Tasavvuf, shuningdek, ijtimoiy barqarorlik va birdamlikni ta’minlashda ham o’z hissasini qo’shishi mumkin, chunki u doimo odamlarni tinchlik va hamjihatlikka chorlaydi.

ADABIYOTLAR RO’YHATI:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tasavvuf haqida tasavvur. Toshkent. Hilol, 2019. – B4
2. A.Sh. Juzjoniy. Tasavvuf va inson. Toshkent. 2001. – B.9
3. Komilov N. Tasavvuf (2-kitob), Toshkent 1999

4.Navruzova G, Naqshbandiya Tasavvufiy ta’limoti va barkamol inson tarbiyasi.

Toshkent.2002

5.Idris shoh. Naqshbandiya tariqati. Toshkent . 1993

6. Internetdan